

LES RESSOURCES GÉNÉTIQUES CRYOCONSERVÉES : UNE AIDE POUR GÉRER LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE DES POPULATIONS ANIMALES ?

UN VENDREDI EN FIN D'APRÈS-MIDI, DANS UNE PETITE VILLE AU SUD DES YVELINES...

TOM RENTRE DE L'ÉCOLE...

BONJOUR MAMAN, JE SUIS RENTRÉ !

BONJOUR MON CHÉRI !
ÇA A ÉTÉ À L'ÉCOLE ?

OH CHOUETTE,
TOM EST ENFIN DE
RETOUR !

JE VAIS DANS MA
CHAMBRE POUR FAIRE
MES DEVOIRS !

D'ACCORD !
ET N'OUBLIE PAS DE FINIR TON
SAC POUR LE WEEK-END CHEZ TA
SŒUR !

APRÈS QUELQUES HEURES...

TOM, LE REPAS EST PRÊT !
À TABLE !

ET J'ESPÈRE QUE
CANAILLE NE MÂCHOUILLE
PAS TES CHAUSSETTES !

HEIN !?!
JE NE VOIS PAS DE
QUOI ELLE PARLE !

APRÈS UNE BONNE NUIT DE SOMMEIL...

ALLEZ, TOM, EN VOITURE !
N'OUBLIE PAS TON SAC ET PRENDS
CANAILLE, NOUS DEVONS NOUS
METTRE EN ROUTE...

TOM ET SA MÈRE SE METTENT EN ROUTE...

PUIS ILS ARRIVENT CHEZ CHLOË...

AH TIENS,
VOILÀ MAMAN ET TOM.

BONJOUR MAMAN,
LA ROUTE C'EST BIEN
PASSÉE ?

OUI TRÈS BIEN !
VOILÀ, TOUTES LES AFFAIRES
DE TOM SONT DANS CE SAC.

COUCOLI CHLOË !
JE VAIS VOIR LES ANIMAUX
AVEC CANAILLE !!!
À BIENTÔT MAMAN !

OH !?!
TU VEUX DIRE QUE PAR EXEMPLE,
TIC ET TAC, LES DEUX CHEVAUX DU VOISIN,
ILS SONT GÉNÉTIQUEMENT DIFFÉRENTS ?

AHAH, BA OUI !
LEURS ADN PRÉSENTENT DES
DIFFÉRENCES, TU NE LE VOIS JUSTE PAS
À L'ŒIL NU !

C'EST CE QU'ON APPELLE
LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE !

MAIS MÊME S'ILS ONT LES
MÊMES PARENTS ?

ET BIEN OUI !
SINON TOI ET MOI, NOUS
SERIONS TOTALEMENT
IDENTIQUES...

PIOUFF !!!
MERCİ LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE...

J'AI ENTENDU !

MAIS DU COUP,
COMMENT ON LA PRÉSERVE
LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE ?

IL FAUT LA SURVEILLER RÉGULIÈREMENT DANS LES
DIFFÉRENTES POPULATIONS !
QU'IL S'AGISSE D'UNE RACE LOCALE AVEC PEU D'ANIMAUX
OU D'UNE GRANDE RACE SOUS SÉLECTION.

DANS TOUS LES CAS,
IL Y A UNE ÉROSION DE LA
DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE AU
COURS DU TEMPS,
C'EST INÉVITABLE...

MAIS IL FAUT
ESSAYER DE LA
RALENTIR !

AH...

PAR EXEMPLE,
ON PEUT VEILLER À NE PAS FAIRE
SE REPRODUIRE DES INDIVIDUS
TROP APPARENTÉS ENTRE EUX,
COMME UN FRÈRE ET SA SŒUR...

SINON CELA FERAIT
AUGMENTER LA
CONSANGUINITÉ ET
PERDRE TRÈS RAPIDEMENT
DE LA DIVERSITÉ
GÉNÉTIQUE.

OH,
JE VOIS...

DOMMAGE QU'ON NE PUISSE PAS STOCKER LA DIVERSITÉ
DANS UN PLACARD ET LA RESSORTIR QUAND C'EST
NÉCESSAIRE, COMME LES VÊTEMENTS DE PLUIE...

INDÉFINIMENT !

WAHOU,
TROP FORT !

ET ÇA FAIT COMBIEN DE TEMPS
QU'ELLE EXISTE LA CRYOBANQUE
DE LA FRANCE ?

HIHIHI, ON DIT LA CRYOBANQUE
NATIONALE FRANÇAISE ET ELLE A ÉTÉ
CRÉÉE EN 1999 !

DONC ÇA FAIT...
PLUS DE 20 ANS !

ET BEN !
IL DOIT Y EN AVOIR DES
RESSOURCES GÉNÉTIQUES
LÀ-DEDANS !

ET OUI,
IL Y A MAINTENANT 21
ESPÈCES ET PLUS DE
8000 DONNEURS.

OH, IL Y A QUOI COMME ESPÈCES ?
DES VACHES, DES CHÈVRES,
DES MOUTONS ?

OUI !

... ET MÊME DES POISSONS, DES HÛTRES ET DES COQUILLES-SAINT-JACQUES !

OH ?

MÊME DES ESPÈCES AQUATIQUES...

ET BIEN, UNE VÉRITABLE MÉNAGERIE !

EXACT !
ET CES RESSOURCES GÉNÉTIQUES PEUVENT AIDER À LA GESTION DE LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE DES POPULATIONS ACTUELLES.

AH D'ACCORD, MAIS C'EST BEAUCOUP UTILISÉ ?

MALHEUREUSEMENT, NON ! PAS ENCORE...

IL Y A ACTUELLEMENT TRÈS PEU D'UTILISATION DE CES RESSOURCES GÉNÉTIQUES CRYOCONSERVÉES.

D'AILLEURS DES SCIENTIFIQUES TRAVAILLENT LÀ-DESSUS POUR CARACTÉRISER LES RESSOURCES QUI SONT EN COLLECTION EN VUE DE LEUR UTILISATION.

TU VOIS UNE CRYOBANQUE CE N'EST NI UN MUSÉE NI UN CIMETIÈRE À ÉCHANTILLONS.

La Grande Galerie de l'Érosion

MAIS SI IL Y A BEAUCOUP DE RESSOURCES DANS LA CRYOBANQUE, ÇA DOIT ÊTRE DIFFICILE POUR LES SCIENTIFIQUES DE TOUT CARACTÉRISER ?

JUSTEMENT !
LES CHERCHEURS ONT DÉVELOPPÉ UN CADRE D'ANALYSE POUR EFFECTUER LE BILAN DES STOCKS D'UNE CRYOBANQUE ET ILS ONT UTILISÉ LA CRYOBANQUE NATIONALE FRANÇAISE COMME PREMIÈRE APPLICATION !

ET ALORS ?
COMMENT ILS ONT
FAIT ?

ET BIEN ILS ONT CARACTÉRISÉ LA DIVERSITÉ À DIFFÉRENTS
NIVEAUX, UN PEU COMME S'ILS PASSAIENT LA CRYOBANQUE
DANS UN ENTONNOIR !

ET ILS ONT DÉVELOPPÉ
DES INDICATEURS...

TOUT D'ABORD, ILS ONT REGARDÉ LES ESPÈCES,
LES RACES ET LA NATURE DES RESSOURCES STOCKÉES.

ET ILS ONT REMARQUÉ QUE LA SEMENCE ÉTAIT LA
PRINCIPALE RESSOURCE POUR DE NOMBREUSES ESPÈCES,
ELLES REPRÉSENTENT 93% DES STOCKS FACE À 7% POUR LES
OVOCYTES ET LES EMBRYONS.

LES CHERCHEURS SE SONT ENSUITE FOCALISÉS SUR 6 ESPÈCES DE MAMMIFÈRES SUSCEPTIBLES D'UTILISER DE LA SEMENCE CONGELÉE DANS LES PROGRAMMES D'ÉLEVAGE.

ET ILS ONT REGARDÉ QUELLES RACES ÉTAIENT EN CRYOBANQUE ?

EXACTEMENT !
LE NOMBRE DE RACES ET LE NOMBRE DE DONNEURS AVEC DE LA SEMENCE EN COLLECTION.

AH ! ET ALORS ?
TOUTES LES RACES SONT PRÉSENTES EN CRYOBANQUE ?

NON PAS ENCORE !
PAR EXEMPLE, IL Y A 21 RACES BOVINES SUR LES 54 RECONNUES OFFICIELLEMENT EN FRANCE OU POUR LES MOUTONS, SUR LES 59 RACES RECONNUES, 48 SONT DÉJÀ EN CRYOCONSERVATION.

ENSUITE, ILS ONT REGARDÉ LE NOMBRE DE DONNEURS DANS CHAQUE RACE !
TU IMAGINES BIEN QUE SI UNE RACE À 100 DONNEURS ET QU'UNE AUTRE EN A 2, IL N'Y AURA
PAS LE MÊME POTENTIEL POUR GÉRER LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE.

AH OUI C'EST LOGIQUE !
ET BIEN ÇA A DÛ ÊTRE PÉNIBLE
DE REGARDER UN TABLEAU
AVEC PLEIN DE NOMBRES
POUR CHAQUE RACE...

AH AH, MAIS ILS N'ONT PAS FAIT ÇA !
ILS ONT ADAPTÉ UN INDICE, QUE L'ON APPEL INDICE DE
GINI-SIMPSON, ET QUI RÉVÈLE L'ÉQUIPARTITION DU NOMBRE
DE DONNEUR PAR RACE DANS UNE ESPÈCE.

PAR EXEMPLE, POUR LES ÂNES,
IL Y A 2 RACES EN CRYOCONSERVATION. L'UNE À 1 DONNEUR ET
L'AUTRE 9, C'EST DONC ASSEZ DÉSÉQUILIBRÉ, ET L'INDICE DE
GINI-SIMPSON SERA PROCHE DE 0.

TANDIS QUE POUR LES COCHONS,
OÙ LE NOMBRE DE DONNEURS POUR
CHAQUE RACE EST PLUS ÉQUILIBRÉ,
LA VALEUR DE L'INDICE VA TENDRE
VERS 1.

C'EST LE NOMBRE DE
DONNEURS EFFICACES !

POUR CHAQUE RACE,
IL RÉVÈLE LE NOMBRE DE
DONNEURS DE LA COLLECTION
S'ILS AVAIENT TOUS LE MÊME
NOMBRE DE DOSES.

ENSUITE,
IL FAUT COMPARER CET INDICE
AU NOMBRE DE DONNEURS
RÉELLEMENT PRÉSENTS EN
CRYOCONSERVATION, ET SI TU
EST PROCHE DE 100%
ALORS...

ALORS TOUS LES
DONNEURS ONT PRESQUE
LE MÊME NOMBRE DE
DOSES !

OUI C'EST
TOUT À FAIT ÇA !
BRAVO !

MAIS DU COUP,
LES RACES AVEC BEAUCOUP
DE DONNEURS ET DE DOSES,
ELLES ONT DES CHOSSES EN
COMMUN ?

AH MAIS ÇA C'EST UNE
TRÈS BONNE QUESTION !

POUR ESSAYER DE RÉPONDRE À
CETTE QUESTION, LES SCIENTIFIQUES ONT
UTILISÉ DES MÉTHODES D'ANALYSE
STATISTIQUE !

BEURK !!!

OH...
ÇA A L'AIR DIFFICILE
À INTERPRÉTER...

C'EST VRAI QUE CE N'EST
PAS UNE INFORMATION TRÈS
CONDENSÉE.

BAH...
ILS N'ONT PAS UTILISÉ UN
INDICE ? COMME POUR LES
AUTRES NIVEAUX ÉTUDIÉS,
NON ?

TU AS TOUT COMPRIS !
ILS ONT MIS EN PLACE UN NOUVEL
INDICE POUR ÉVALUER LE POTENTIEL DE
DIVERSITÉ DES COLLECTIONS PAR
RAPPORT AUX POPULATIONS
CONTEMPORAINES !

ÇA S'APPELLE
COMMENT ?

C'EST L'INDICE D'IMPACT SUR
LA DIVERSITÉ, NOMMÉ 'IDI' POUR
'INDEX OF DIVERSITY IMPACT' EN
ANGLAIS.

ET ÇA FONCTIONNE
COMMENT ?

ET BIEN L'IDÉE
C'EST DE CALCULER L'APPARENTEMENT
MOYEN DES MÂLES EN CRYOCONSERVATION
AVEC LES FEMELLES CONTEMPORAINES.

PUIS DE LE COMPARER AVEC
L'APPARENTEMENT MOYENS DES MÂLES
CONTEMPORAINS AVEC LES FEMELLES
CONTEMPORAINES.

MAIS...
DU COUP L'IDI A ÉTÉ
CALCULÉ POUR TOUTES LES
COLLECTIONS ?

NON PAS ENCORE,
ÇA PREND DU TEMPS AUX
CHERCHEURS CAR ILS DOIVENT
OBTENIR TOUTES LES DONNÉES
DE PEDIGREE !

ET TOUTES LES RACES
ONT DES INFORMATIONS
GÉNÉALOGIQUES ?

NON EFFECTIVEMENT,
LA QUALITÉ DES GÉNÉALOGIES DIFFÈRE
SELON LES RACES.

MAIS ALORS,
ON NE PEUT PAS
LE FAIRE ?

MAIS SI !
L'IDI POURRAIT QUAND MÊME ÊTRE CALCULÉ
AVEC DES INFORMATIONS MOLÉCULAIRES.

PAR EXEMPLE,
EN GÉNOTYPANT AVEC UNE PUCE
ADN LES INDIVIDUS DE LA
CRYOBANQUE, AINSI QUE DES
MÂLE ET DES FEMELLES
CONTEMPORAINES.

ILS CALCULERAIENT LA MÊME
CHOSE, MAIS D'UNE AUTRE FAÇON.
COMME UN PLAN B !

À LA SUITE DES SIMULATIONS,
DES RECOMMANDATIONS POURRONT ÊTRE MISES EN
PLACE POUR AIDER LES GESTIONNAIRES DE POPULATIONS
À MOBILISER CES RESSOURCES !

OH !!! C'EST
CHOUETTE !

TU AS RAISON !
BON ALLEZ, IL SE FAIT
TARD, ON RENTRE !

SUPER !
JE VAIS ALLER VOIR S'IL Y A DES
GLAÇONS AU CONGÉLATEUR !

S'ILS Y SONT,
C'EST BIEN POUR
ÊTRE UTILISÉS !

SI VOUS SOUHAITEZ PLUS
D'INFORMATIONS SUR L'ÉTUDE DE LA
CRYOBANQUE, RENDEZ-VOUS ICI:

[HTTPS://DOI.ORG/10.1101/
2023.07.19.549644](https://doi.org/10.1101/2023.07.19.549644)

